

FIFA, UNING BOSHQARUVI VA SUD TIZIMI

Haydarov Davron Mustafo o'g'li
Toshkent davlat yuridik universiteti
"Sport huquqi" magistranti
Davronhaydarov8@gmail.com
Tel:+998990527993

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10652756>

ANNOTATSIYA: ushbu tezis orqali FIFA, uning boshqaruvi va sud tizimining huquqiy asoslari hamda faoliyati ilmiy asosda yoritib berilgan. Bundan tashqari, tezisda FIFAning asosiy vazifalari, tuzilmalari, boshqaruv qoidalari va nizolarni ko'rib chiqish asoslariga alohida to'xtalib o'tilgan.

KALIT SO'ZLAR: FIFA, FIFA boshqaruvi tizimi, FIFAning sud tizimi, FIFA tuzilmalari, FIFA Nizomi, UEFA, KONKAKAF, KONMEBOL, KAF, AFK, KFO, Nizolarni hal qilish palatasi, O'yinchilarning maqomi palatasi, Agentlar palatasi, Futbolchilarning holati va transferi to'g'risidagi FIFA qoidalari, FIFA axloq kodeksi, FIFA intizom kodeksi.

Bugungi kunda dunyodagi eng mashhur sport turi futbol hisoblanadi. Bunga sabab esa, aksariyat mamlakatlarda futbol bilan shug'ullanishuvchilar hamda unga muhlislik qiluvchilarning ko'pligida. Dunyo bo'ylab futbol bilan Yaponiyadan tortib Braziliyagacha Rossiyadan tortib Janubiy Afrika Respublikasigacha barcha birdek shug'ullanishadi. Futbolning bugungi darajaga chiqishida albatta FIFAning o'z o'rni bor.

Xo'sh, FIFA o'zi nima va u qachon tashkil topgan?

FIFA- milliy futbol federatsiyalari uyushmasi 1904-yilning 21-mayida Parijda Frantsiyalik **Rober Gerenning** tashabbusi bilan tashkil etilgan hamda Rober Geren FIFAning birinchi prezidenti hisoblanadi. FIFA prezidenti sifatida u dastlab klublar, so'ngra terma jamoalar o'rtasida xalqaro musobaqalar uyushtirish g'oyasini ilgari surgan hamda 1904-yilgi Ta'sis kongressida FIFA ustavining 9-bandida "FIFA xalqaro chempionatlarni tashkil qilish eksklyuziv huquqiga ega" ekanligi belgilab qo'yilgan.

FIFA Nizomi birinchi marta 1905-yil 1-sentabr kuni Federatsiyaning rasmiy nashrida e'lon qilingan.

"FIFA-Xalqaro Futbol Federatsiyasi (fransuzcha: Fédération Internationale de Football Association; qisqartmasi FIFA) dunyo bo'yicha futbol masalalariga mas'ul tashkilot. Futbol, futzal va plyaj futbolida eng yirik xalqaro boshqaruv organi bo'lgan asosiy futbol tashkiloti"¹. FIFAning bosh qarorgohi Shveysariyaning Tsyurix shahrida joylashgan. Bugungi kunda, FIFAning homiyligida jahon miqyosidagi barcha futbol musobaqalari, jumladan, FIFA jahon chempionati, ayollar o'rtasidagi o'xshash turnir, yoshlar va o'smirlar musobaqalari, Konfederatsiyalar Kubogi va klublar o'rtasida jahon chempionatlari o'tkazilib kelinmoqda.

FIFAning asosiy vazifasi hududlarda futbol rivojlanishini nazorat qilish va moddiy va uslubiy yordam ko'rsatish, nizom va qarorlar, o'yin qoidalarining buzilishini oldini olish bo'yicha kerakli choralar ko'rish, irqiy, siyosiy va diniy sabablarga ko'ra kamsitilishga yo'l qo'ymaslikdan iborat.

"FIFAni unga saylab qo'yilgan prezident boshqaradi. Prezident FIFAning ijobiy imidjini rivojlantirishga va Kengash tomonidan belgilab berilgan FIFAning missiyasi, strategik

¹ FIFA statutes regulations governing the application of the statutes standing orders of the congress may 2022.

yo'nalishi, siyosati va qadriyatlari himoya qilinishini va ilgari surilishini ta'minlashi lozim"². Shuningdek, Prezident Kongress va Kengash majlislariga raislik qiladi. Prezident Kongressda ovoz berish huquqiga ega emas, Kengashda u bitta oddiy ovozga ega

FIFA tuzilmalari quydagilardan iborat:

UEFA - Yevropa ittifoqi futbol uyushmasi;

KONKAKAF - shimoliy va markaziy Amerika mamlakatlari hamda Karib dengizi havzasi mamlakatlarining futbol konfederatsiyasi;

KONMEBOL - janubiy Amerika mamlakatlari futbol konfederatsiyasi;

KAF - Afrika futbol konfederatsiyasi;

AFK - Osiyo futbol konfederatsiyasi;

KFO - Okeaniya futbol konfederatsiyalaridan iborat.

FIFA o'z faoliyatini nizomlar, boshqaruv qoidalari, futbolchilarning holati va transferi to'g'risidagi qoidalar, axloq kodeksi, intizom kodeksi, vositachilar bilan ishlash bo'yicha qoidalar va boshqa normativ huquqiy-hujjatlar yordamida amalga oshiradi. Bundan tashqari, FIFA o'zining Kongressi, FIFA Kengashi yoki Bosh kotibi orqali butun dunyo futbolining kundalik faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan turli xil huquqiy hujjatlarni qabul qiladi.

"FIFAning sud tizimiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, FIFA Nizomining 54-moddasida FIFAning sud tizimlari futbol va normativ dasturlar bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqishi belgilangan"³. **"Sud tizimi uchta palatadan**, Nizolarni hal qilish palatasi (DRC), O'yinchilarning maqomi palatasi(PSC) hamda Agentlar palatasi (AC)dan iborat"⁴. Sud tizim, FIFA Kengashi tomonidan chiqarilgan futbol Sud tizimlarini tartibga soluvchi protsessual qoidalar bilan tartibga solinadi. Qaror qabul qilish uchun futbol Sud tizimlarining yurisdiksiyasi FIFAning turli qoidalarda, shu jumladan Futbolchilarning maqomi va transferi to'g'risidagi nizomlarda (RSTP) va FIFA nizomlarining (RGAS) qo'llanilishini tartibga soluvchi qoidalarda belgilangan. "Nizolarni hal qilish palatasi (DRC) mustaqil rais bilan futbolchilar va klublarning teng vakili asosida qaror qabul qiladi"⁵ hamda u quydagi turdagi ishlarni ko'rib chiqadi:

ITC so'rovi bo'lgan joyda shartnomaviy barqarorlikni ta'minlash bilan bog'liq klublar va futbolchilar o'rtasidagi nizolar;

Klub va xalqaro miqyosdagi futbolchi o'rtasidagi ish bilan bog'liq nizolar;

Trening kompensatsiyasi va turli uyushmalarga aloqador klublar o'rtasidagi birdamlik mexanizmi bilan bog'liq nizolar;

Mashg'ulot kompensatsiyasi va bir xil assotsiatsiyaga aloqador klublar o'rtasidagi birdamlik mexanizmi bilan bog'liq nizolar, agar nizo asosida o'yinchini o'tkazish turli uyushmalarga aloqador klublar o'rtasida sodir bo'lsa.

O'yinchilarning maqomi palatasi(PSC) esa quydagi turdagi ishlarni ko'rib chiqadi:

Klub va xalqaro miqyosdagi murabbiy o'rtasidagi ish bilan bog'liq nizolar;

Uyishma hamda Xalqaro miqyosdagi murabbiy o'rtasidagi bandlik bilan bog'liq nizolar;

Turli uyushmalarga aloqador klublar o'rtasidagi nizolar.

Voyaga yetmaganlarni xalqaro transferlari yoki dastlabki ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq;

² FIFA statutes regulations governing the application of the statutes standing orders of the congress may 2022.

³ FIFA statutes regulations governing the application of the statutes standing orders of the congress may 2022.

⁴ coacheducation@ufa.uz

⁵ coacheducation@ufa.uz

FIFA tomonidan futbolchini ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat berish uchun aralashuv bilan bog'liq nizolar;

Muvofiqlikni yoki assotsiatsiyani o'zgartirish to'g'risida so'rov yoki futbolchining Milliy termajamoa vazifasidan kech qaytishi bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadi.

Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, "Barcha organlar va mansabdor shaxslar o'z faoliyatida FIFA Nizomi, qoidalari, qarorlari va Etika kodeksiga rioya qilishlari shart hisoblanadi"⁶.

Xulosa qiladigan bo'lsak, FIFA Futbol sohasidagi barcha faoliyat turlarini belgilaydi. Musobaqalarni tashkillashtiradi, tarkibiy tuzulmalar hamda futbolga aloqador shaxslarni nazorat qiladi. Tartib-qoidalarga bo'ysunmaganlarni tegishli tartibda jazolaydi. FIFAning nizomida belgilangan qonun-qoidalar unga a'zo bo'lgan barcha tashkiliy tuzulmalar uchun majburiy hisoblanadi. Shuningdek, FIFAg a o'z mamlakatida futbolni uning barcha shakllarida tashkil etish va nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan har qanday assotsiatsiya a'zo bo'lishi mumkin. Faqat, har bir mamlakatda faqat bitta assotsiatsiya FIFAg a'zo assotsiatsiya sifatida tan olinadi.

References:

1. FIFA statutes regulations governing the application of the statutes standing orders of the congress may 2022.
2. Van Rompuy B. ASSER International Sports Law Series. – Springer, 2020. – P. 210-230. – URL: <https://www.springer.com/series/8858>
3. Regulation and Liabilities of Parties in Sports Contract. Avinandan Chattopadhyay. https://papers/ssrn/com/sol3/Delivery/cfm/SSRN_ID2145520
4. Dogovornie formi pravovix otnosheniy v sfere professionalnogo sporta. L.A.Rodionov, kand. yur. nauk, dotsent Samarskiy yuridicheskiy institut FSIN Rossii Rossiya, g. Samara
5. coacheducation@ufa.uz
6. [www. Lex. uz](http://www.Lex.uz)
7. [www. tdpu. uz](http://www.tdpu.uz)
8. [www. Ziyonet. uz](http://www.Ziyonet.uz)
9. [www. edu. uz](http://www.edu.uz)

⁶ FIFA statutes regulations governing the application of the statutes standing orders of the congress may 2022.